

EDN WSEENV
DOI 10.5281/zenodo.13788771
УДК 63:633.16

Радченко Л. А., Аверченко Т. Л.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИЗУЧЕНИЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ КРЫМА

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Для Республики Крым озимый ячмень является одной из наиболее важных культур и ежегодно занимает более 150 тыс. га посевных площадей. В условиях региона урожайность озимого ячменя значительно выше, чем ярового, однако нестабильна по годам. Создание сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам, является важным направлением для повышения урожайности. Один из признаков, реагирующих на неблагоприятные условия выращивания, – сокращение продолжительности вегетационного периода. Из всех озимых зерновых культур озимый ячмень наиболее раннеспелый, что является важным преимуществом при его возделывании. Цель исследований – оценка новых сортов озимого ячменя по длительности вегетационного периода и основным показателям продуктивности для выделения лучших в условиях региона. Исследования проводили в отделе интродукции и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «НИИСХ Крыма», расположенном в центральной степной зоне полуострова (с. Клепинино, Красногвардейский р-н) в 2021–2023 гг. на девяти сортах (Каррера – стандарт, Виват, Фокс 1, Шторм, Купец, Валерий, Дукал, Степ, Мастер). Для исследований использовали методику Государственного сортоиспытания и методику опытного дела Б. А. Доспехова. Основные показатели по температуре воздуха и сумме осадков за годы исследований были довольно благоприятными для роста и развития растений. Анализ длительности основных фенологических фаз показал размах варьирования, который составлял от двух до шести суток. Изучаемые сорта отличались между собой по продолжительности периодов «выход в трубку – колошение» и «колошение – созревание», что влияло на длительность вегетационного периода в целом. По результатам исследований по раннеспелости выделен сорт озимого ячменя Фокс 1, продолжительность вегетационного периода которого составляла 235 и 231 сут. в 2022 и 2023 гг. соответственно, однако его урожайность (4,51 т/га в 2022 г. и 6,11 т/га в 2023 г.) была ниже стандарта. Максимальная урожайность озимого ячменя, которая составила 5,66 т/га в 2022 г. и 7,63 т/га в 2023 г. отмечена у сорта Дукал. Основная составляющая урожайности – количество зерен в колосе, у этого сорта достигали 54 и 49 шт. в 2022 и 2023 гг. соответственно.

Ключевые слова: озимый ячмень, условия вегетации, вегетационный период, фенологические фазы, урожайность, продуктивный стеблестой, масса 1000 зерен.

Для цитирования: Радченко Л. А., Аверченко Т. Л. Результаты сортоизучения озимого ячменя в условиях Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 160–168. EDN: WSEENV. DOI: 10.5281/zenodo.13788771.

For citation: Radchenko L. A., Averchenko T. L. Results of variety testing of winter barley in Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 160–168. EDN: WSEENV. DOI: 10.5281/zenodo.13788771.

Введение

Ячмень выделяется как ключевая зерновая культура, которую активно культивируют в России. Зерно ячменя превосходит другие агрокультуры по

объемам урожая и широте применения, утверждаясь в качестве лидера в этой области [1]. Основные площади, как в Российской Федерации, так и за её пределами заняты яровым ячменем. Россия занимает треть мировой посевной площади ярового ячменя [2]. Озимый ячмень – культура менее распространенная и ареал его возделывания ограничивается южными регионами России.

В условиях Крыма урожайность озимого ячменя значительно выше, чем ярового, однако нестабильна по годам. Она варьирует в зависимости от условий года и значительно снижается при недостаточном количестве влаги. Озимый ячмень имеет низкую морозо- и зимостойкость, однако в Крыму его гибель вследствие перезимовки за последние несколько десятилетий не отмечалась. Часто фиксируется изреженность озимого ячменя вследствие несвоевременных всходов осенью, выпирание вследствие контрастных температур зимнего периода, выдувание в ранневесенний период, повреждение листового аппарата при весенних заморозках. Надо отметить, что озимый ячмень обладает высокой регенерационной способностью, что позволяет ему восстанавливаться в кратчайший период, однако не всегда удается сохранить потенциальный урожай. Зеленая масса озимого ячменя является ценным кормом, позволяющим обеспечить сельскохозяйственных животных высококачественными объемистыми кормами [3].

Повышение урожайности и устойчивости растений ячменя к различным абиотическим и биотическим факторам среды обеспечивается созданием новых адаптивных сортов [4]. Создание таких сортов является важным направлением не только для повышения урожайности, но и для развития экологически безопасного земледелия [5].

Растения озимого ячменя на неблагоприятные условия среды реагируют сокращением продолжительности вегетационного периода. Поэтому этот признак считают одним из адаптационных у этой культуры. Из всех озимых зерновых культур озимый ячмень наиболее раннеспелый, что позволяет ему более эффективно использовать запасы зимне-весенней влаги и формировать урожай до наступления максимально высоких летних температур [6]. В сельскохозяйственном производстве такая особенность важна, так как позволяет начинать уборку урожая в более ранние сроки, что значительно снижает нагрузку на комбайны. В условиях недостатка влаги на Крымском полуострове озимый ячмень из-за избегания воздействия засухи, обеспечивает хороший урожай полноценного зерна. Он часто превышает по урожайности пшеницу, даже выращиваемый по худшим предшественникам.

Озимый ячмень, рано созревая, позволяет раньше начать подготовку почвы под последующую культуру. При использовании орошения, после сбора урожая озимого ячменя, существует возможность вырастить второй урожай пожнивной культуры, что способствует увеличению экономической эффективности аграрного производства.

Цель исследований – оценка новых сортов озимого ячменя по длительности вегетационного периода и основным показателям продуктивности для выделения лучших в условиях Крыма.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в отделе интродукции и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», расположенном в центральной степной зоне полуострова (с. Клепинино, Красногвардейский р-н) в 2021–2023 гг. В опытах изучали девять сортов озимого ячменя селекции ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» (Виват, Фокс 1, Степ, Мастер), ФГБНУ «Северо-Кавказский аграрный научный центр» (Шторм,

Купец, Валерий, Дукал), ООО «Агростандарт» (Каррера). Изучаемые сорта сравнивали с сортом Каррера, принятым в Государственном сортоиспытании за стандарт.

Опыты закладывали на делянках 25 м² в четырехкратной повторности при систематическом размещении сортов. Посев озимого ячменя проводили по предшественнику черный пар нормой высева 4 млн всхожих семян на 1 гектар селекционной сеялкой «Деметра». Технология возделывания озимого ячменя в опытах – общепринятая для зоны выращивания. Уборку осуществляли селекционным комбайном Wintersteiger Classic в фазе полной спелости зерна с последующим взвешиванием.

В опытах проводили учеты и наблюдения согласно методике Государственного сортоиспытания [7]. Статистическую обработку полученных экспериментальных данных выполняли методом дисперсионного анализа по методике Б. А. Доспехова [8].

Почва экспериментального участка – чернозем южный, слабогумусированный, развитый на четвертичных желто-бурых лессовидных легких глинах. Содержание гумуса в пахотном горизонте (по Тюрину) составляет 2,4–2,7 %.

Климат района проведения исследований – континентальный, засушливый, с большой амплитудой годовых колебаний температуры воздуха и атмосферных осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2 °С. Сумма активных температур варьирует от 3300 °С до 3600 °С. Гидротермический коэффициент находится в пределах 0,5–0,7 ед. Среднее годовое количество осадков составляет 426 мм.

Основные показатели по температуре воздуха и сумме осадков за годы исследований были довольно благоприятными для роста и развития озимого ячменя.

Осенний период 2021 г. отличался пониженным температурным режимом и выпадением осадков в сентябре и начале ноября и повышенной температурой с дефицитом осадков в октябре. Осень 2022 г. характеризовалась повышенными температурами (в октябре на 2 °С, в третьей декаде ноября на 5 °С выше нормы) и недостатком влаги. На конец второй декады ноября период без хозяйственно полезных осадков составил 39 дней.

Условия зимнего периода были благоприятными для перезимовки, каждая декада за годы исследований отмечалась повышенным температурным режимом. В декабре выпало 86 (220 % от нормы) и 53 мм (143 %) осадков в 2021 и 2022 гг. соответственно, в январе и феврале наблюдали их дефицит.

Март характеризовался температурой на 1,6 °С ниже среднегодовой в 2022 г. и на 4 °С выше в 2023 г. В апреле и мае отмечали умеренную температуру с выпадением двойной нормы осадков в апреле (62 мм в 2022 г. и 78 мм в 2023 г.).

Первая декада июня 2022 г. характеризовалась повышенным температурным режимом, на 3 °С выше многолетней, за декаду отмечено пять дней с температурой более 30 °С. Такие условия негативно повлияли на налив зерна сортов, находящихся в фазе молочно-восковой спелости. Оставшаяся часть вегетационного периода была благоприятной для налива. Июнь 2023 г. был умеренно теплым с выпадением осадков меньше среднегодовой нормы.

Результаты и их обсуждение

Посев сортов озимого ячменя был проведен в оптимальные сроки – 15 и 18 октября в 2021 и 2022 гг., а всходы получены через 14 и 17 дней соответственно. Перед прекращением осенней вегетации растения всех сортов находились в фазе кущения. Выпадение продуктивных осадков в зимний период 2021/22 гг. и трехкратное возобновление вегетации способствовали формированию 4–5 побегов

кущения на растениях озимого ячменя, неблагоприятные условия для накопления влаги в 2022/23 гг. позволили сформировать не более трех побегов кущения. Возобновление весенней вегетации в годы проведения исследований было поздним (24 марта) в 2022 г. и ранним (4 марта) в 2023 г., что повлияло на сроки наступления основных фенологических фаз. Фаза выхода в трубку в 2022 г. отмечалась в среднемноголетнюю дату – 8 апреля, а в условиях 2023 г. – с 18 по 20 марта в зависимости от сорта, что на две декады раньше среднемноголетнего срока.

Начало колошения растений озимого ячменя в 2022 г. наступало с 7 мая у сорта Фокс 1, в 2023 г. – с 30 апреля у сортов Фокс 1 и Каррера. Погодные условия Крыма в 50 % лет не позволяют установить точную дату естественного созревания озимых культур, так как эта фаза совпадает с наиболее высокими температурами воздуха и все сорта созревают, а зачастую «сгорают» одновременно.

Погодные условия вегетации 2021/22 и 2022/23 гг., особенно весенних периодов, отличались умеренными температурами и отсутствием суховейных явлений, что позволило определить более поздние фазы развития сортов озимого ячменя и длительность их вегетационного периода.

Продолжительность периода «посев–всходы» не зависела от генотипа, всходы на всех сортах появились одновременно, а засушливые условия осеннего периода привели к увеличению длительности этого периода на трое суток в 2022 г. по сравнению с 2021 г. (таблица 1).

Таблица 1 – Длительность фенологических фаз и вегетационного периода сортов озимого ячменя

Сорт	Длительность, сут.					
	посев – всходы	всходы – кущение	кущение – выход в трубку	выход в трубку – колошение	колошение – созревания	вегетационного периода
2021/22 г.						
Каррера (St.)	14	32	129	34	35	244
Виват	14	35	129	34	33	245
Фокс 1	14	30	127	33	31	235
Шторм	14	35	129	34	32	244
Купец	14	35	129	32	36	246
Валерий	14	35	129	35	31	244
Дукат	14	35	129	35	31	244
Степ	14	35	129	36	30	244
Мастер	14	32	129	36	33	244
X	14	34	129	34	32	244
min	14	30	127	32	30	235
max	14	35	129	36	36	246
R (max–min)	0	5	2	4	6	11
2022/23 г.						
Каррера (St.)	17	30	102	48	35	232
Виват	17	32	105	49	36	239
Фокс 1	17	30	100	49	35	231
Шторм	17	32	105	47	36	237
Купец	17	32	105	46	37	237
Валерий	17	32	105	49	36	239
Дукат	17	32	105	48	37	239
Степ	17	32	105	49	36	239
Мастер	17	32	102	50	36	237
X	17	32	104	48	36	237
min	17	30	100	46	35	231
max	17	32	105	50	37	239
R (max–min)	0	2	5	4	2	8

Примечание: X, min, max – среднее, минимальное и максимальное значение; R (max – min) – размах варьирования.

При дальнейшем развитии отмечалась разница между сортами по наступлению основных фаз, и размах варьирования составлял от двух до шести суток. Изучаемые сорта отличались между собой по продолжительности периодов «выход в трубку – колошение» и «колошение – созревание», что влияло на длительность вегетационного периода в целом. Так, самым непродолжительным вегетационным периодом отличался сорт Фокс 1, который за годы исследований составил 235 и 231 день. Дольше всего вегетировали сорта Купец (246 сут.) в условиях 2022 г. и Виват, Валерий, Дукат и Степ (239 сут.) в условиях 2023 г. По всей выборке сортов размах варьирования длительности вегетационных периодов составил 11 и восемь суток соответственно годам исследования.

Длительность вегетационного периода зависит от генетической природы сорта и погодных условий в период вегетации [9]. Наши исследования подтверждают, что длительность основных фаз развития была различной в годы исследований, что зависело от сложившихся метеоусловий. Длительность периода «кущение – выход в трубку» в среднем по сортам озимого ячменя составила 129 сут. в 2022 г., а условия 2023 г. привели к сокращению длительности вегетации на 25 сут., что связано с ранним возобновлением весенней вегетации 2023 г. Продолжительность периода «выход в трубку – колошение» в 2022 г. был менее продолжительным, чем в последующий год, и составлял 34 сут., что связано с быстрым нарастанием активных температур, а в условиях 2023 г. вследствие понижения температуры и выпадением осадков он растянулся в среднем по сортам до 48 суток. Продолжительность вегетационного периода в среднем по сортам озимого ячменя за годы изучения составила 244 и 237 сут. в 2022 и 2023 гг. соответственно.

Основными составляющими урожайности озимого ячменя являются продуктивный стеблестой, количество зерна в колосе и его масса. Количество продуктивных стеблей в среднем по сортам составило 431 и 449 шт./м² в 2022 и 2023 гг. соответственно, и разница между сортами по этому показателю была в пределах ошибки опыта (таблица 2).

Таблица 2 – Основные показатели продуктивности зерна сортов озимого ячменя

Сорт	Количество продуктивных стеблей, шт./м ²		Количество зерен в колосе, шт.		Масса зерна с колоса, г	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
Каррера (St.)	405	480	46	44	2,0	1,6
Виват	497	503	45	42	1,8	1,4
Фокс 1	423	479	44	43	1,7	1,5
Шторм	384	384	45	41	2,1	1,4
Купец	440	457	48	49	1,8	1,7
Валерий	432	488	43	48	1,6	1,8
Дукат	410	398	54	49	2,2	1,8
Степ	390	403	47	43	2,1	1,7
Мастер	504	455	40	40	1,8	1,4
Среднее	431	449	46	44	1,9	1,6
НСР ₀₅	121	113	6,0	4,8	0,6	0,3

Количество зерен в среднем за годы исследований составило 46 и 44 шт. Максимальное их количество формировалось у сорта Дукат – 54 (в 2022 г.) и 49 шт. (в 2023 г.), что достоверно выше стандарта (НСР₀₅ = 6 шт. в 2022 г., НСР₀₅ = 4,8 шт. в 2023 г.). Достоверное превышение по количеству зерен в колосе в условиях 2023 г.

отмечено и у сорта Купец (+5 шт.). Масса зерна с колоса в условиях 2022 г. варьировала от 1,6 до 2,2 г и максимальной была у сорта Дукат и Валерий, в условиях 2023 г. варьирование составило от 1,4 до 1,8 г.

Урожайность сортов озимого ячменя находилась в пределах 4,51–5,66 т/га в 2022 и 5,42–7,63 т/га в 2023 гг. (таблица 3). Достоверного превышения урожайности изучаемых сортов над стандартом в условиях 2022 г. не отмечали, однако 75 % сортов обеспечили урожайность на уровне стандарта и только у сортов Фокс 1 (4,51 т/га) и Купец (4,60 т/га) величина этого показателя была достоверно ниже стандартного сорта. Максимальная урожайность отмечена у сорта Дукат – 5,66 т/га. В 2023 г. максимальная урожайность в опыте отмечена также у сорта Дукат. Она составила 7,63 т/га и достоверно превысила стандарт Каррера (НСР₀₅ = 0,53 т/га). Сорта Валерий и Степь обеспечили урожайность на уровне стандарта – 7,24 и 6,84 т/га соответственно, а у 55 % изучаемых сортов она была достоверно ниже.

Крупность зерна – важнейший агрономический признак, поэтому в селекционных и генетических исследованиях ему уделяется большое внимание [10]. Этот показатель является индикатором качества посевного материала, он учитывается при расчете нормы высева, определяет всхожесть и жизнеспособность семян. Большое влияние масса 100 зерен оказывает на полевую всхожесть, особенно при неблагоприятных условиях посевного периода.

Как и длительность вегетационного периода, показатель масса 1000 зерен в значительной степени зависит от погодных условий в период налива зерна. В 2022 г. в среднем по сортам масса 1000 зерен составила 40 г и варьировала от 36 г у сорта Фокс 1 до 44,1 г у сорта Степ, что достоверно (на 2,1 г) выше стандарта (НСР₀₅ = 0,8 г). Снижение массы 1000 зерен сорта Фокс 1 объясняется повышенным температурным режимом в первой декаде июня, когда этот сорт находился в начале молочно-восковой спелости. На более поздних сортах налив проходил в благоприятных условиях. Недостаток влаги в период налива зерна озимого ячменя в условиях 2023 г. привел к снижению массы 1000 зерен всех изучаемых сортов. В среднем по сортам она была 35,9 г. Максимальная величина этого показателя, которая составила 37,3 г, что на 2,5 г выше стандарта, отмечена у сорта Мастер, однако это превышение было недостоверным (НСР₀₅ = 3,4 г).

Таблица 3 – Урожайность и качество зерна сортов озимого ячменя

Сорт	Урожайность, т/га		Масса 1000 зерен, г		Натура зерна, г/л	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
Каррера (St.)	5,29	7,10	42,0	34,8	633	582
Виват	5,14	5,42	39,0	34,0	638	607
Фокс 1	4,51	6,11	36,0	35,7	606	620
Шторм	4,96	6,32	42,3	37,0	649	614
Купец	4,60	6,53	36,8	36,1	616	599
Валерий	4,76	7,24	39,2	37,1	610	617
Дукат	5,66	7,63	40,5	36,7	651	628
Степ	5,38	6,84	44,1	34,5	620	588
Мастер	5,18	6,00	39,7	37,3	620	585
Среднее	5,05	6,57	40,0	35,9	627	604
НСР ₀₅	0,67	0,53	0,8	3,4	13	31,1

Натура зерна ячменя является одним из показателей, характеризующим его классность. По оценке этого показателя, в условиях 2022 года сорта Каррера, Виват, Шторм и Дукат относились к первому классу качества, остальные – ко второму. Максимальный показатель натуры зерна отмечали у сортов Дукат (651 г/л) и Шторм (649 г/л), что достоверно выше стандарта. Зерно ячменя всех сортов урожая 2023

года относилось ко второму классу качества. Достоверное превышение над стандартом отмечено у сортов Дукат, Фокс 1 и Шторм на 40, 38 и 32 г/л соответственно ($НСР_{05} = 31,1$ г/л).

Выводы

По результатам двухлетних (2022–2023 гг.) исследований сортов озимого ячменя выделен раннеспелый сорт Фокс 1, вегетационный период которого составлял 235 и 231 сут. в 2022 и 2023 гг. соответственно, однако урожайность (4,51 т/га в 2022 г. и 6,11 т/га в 2023 г.) была достоверно ниже стандарта.

Максимальная урожайность озимого ячменя, которая составила 5,66 т/га в 2022 г. и 7,63 т/га в 2023 г., отмечена у сорта Дукат. Основной составляющей урожайности этого сорта было количество зерен в колосе – 54 и 49 шт. в 2022 и 2023 гг. соответственно.

Непродолжительный вегетационный период озимого ячменя, в среднем по сортам 244 и 237 сут. в зависимости от погодных условий года, и высокая урожайность, составившая в среднем за годы исследований 5,05 и 6,57 т/га, является основанием для увеличения площадей озимого ячменя в структуре посевных площадей Крыма.

Литература

1. Гудзенко В. Н. Статистическая и графическая (GGE biplot) оценка адаптивной способности и стабильности селекционных линий ячменя озимого // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. Т. 23. № 1. С. 110–118. DOI: 10.18699/VJ19.469.
2. Farag M. A., Xiao J., Abdallah H. M. Nutritional value of barley cereal and better opportunities for its processing as a value-added food: a comprehensive review // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022. Vol. 62. No. 4. P. 1092–1104. DOI: 10.1080/10408398.2020.1835817.
3. Девтерова Н. И. Вопросы формирования урожайности и повышения качества зеленых кормов на основе ячменя озимого // Новые технологии. 2023. Vol. 19. No. 3. P. 119–130. DOI: 10.47370/2072-0920-2023-19-3-119-130.
4. Сурин Н. А., Герасимов С. А., Ляхова Н. Е. Адаптивность и экологическая пластичность ячменя в лесостепных условиях Красноярского края // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2023. № 53 (6). С. 15–23. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-6-2.
5. Засыпкина И. М., Филиппов Е. Г. Оценка сортов озимого ячменя по величине урожайности и показателям адаптивности в условиях Нижнего Дона // Зерновое хозяйство России. 2023. № 1. С. 56–63. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-56-63.
6. Репко Н. В., Сухина К. В., Сердюков Д. Н., Смирнова Е. В., Шаляпин В. В. Динамика мирового производства ячменя // Политематический государственный электронный научный журнал Кубанского аграрного университета. 2022. № 179. С. 222–231. DOI: 10.21515/1990-4665-179-013.
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 2019. 329 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://gossortrf.ru/upload/2019/08/metodica_1.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, перераб. и дополн. М.: Альянс, 2014. 351 с.
9. Тетяников Н. В., Боме Н.А. Источники ценных признаков для селекции голозерного ячменя // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. № 181 (3). С. 49–55. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-3-49-55.
10. Косолапов В. М., Чернявских В. И., Костенко С. И. Развитие современной селекции и семеноводства кормовых культур в России // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. № 25(4). С. 401–407. DOI: 10.18699/VJ21.044.

References

1. Gudzenko V. N. Statistical and graphical (GGE biplot) evaluation of the adaptive ability and stability of winter barley breeding lines // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. Vol. 23. No. 1. P. 110–118. DOI: 10.18699/VJ19.469.
2. Farag M. A., Xiao J., Abdallah H. M. Nutritional value of barley cereal and better opportunities for its processing as a value-added food: a comprehensive review // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022. Vol. 62. No. 4. P. 1092–1104. DOI: 10.1080/10408398.2020.1835817.

3. Devterova N. I. Issues of forming yields and improving the quality of green fodder based on winter barley // *New Technologies*. 2023. Vol. 19. No. 3. P. 119–130. DOI: 10.47370/2072-0920-2023-19-3-119-130.
4. Surin N. A., Gerasimov S. A., Lyakhova N. E. Adaptability and ecological plasticity of barley under forest-steppe conditions of the Krasnoyarsk Territory // *Siberian Herald of Agricultural Science*. 2023. No. 53(6). P. 15–23. DOI: 10.26898/0370-8799-2023-6-2.
5. Zasyapkina I. M., Filippov E. G. Estimation of winter barley varieties according to productivity and adaptability indicators in the conditions of the Lower Don // *Grain Economy of Russia*. 2023. No. 1. P. 56–63. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-84-1-56-63.
6. Repko N. V., Sukhinina K. V., Serdyukov D. N., Smirnova E. V., Shalyapin V. V. Dynamics of world barley production // *Polythematic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian University*. 2022. No. 179. P. 222–231. DOI: 10.21515/1990-4665-179-013.
7. *Methods of the State variety testing of agricultural crops*. Moscow, 2019. 329 p. [Electronic resource]. Access point: https://gossortrf.ru/upload/2019/08/metodica_1.pdf. (reference's date: 01.09.2021).
8. Dospikhov B. A. *Method of field research (with the basics of statistical processing of research results)*. 5th edition, revised and updated. Moscow: Alyans, 2014. 351 p.
9. Tetyannikov N. V., Bome N. A. Sources of characters useful for breeding in hulless barley // *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2020. No. 181(3). P. 49–55. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-3-49-55.
10. Kosolapov V. M., Cherniavskikh V. I., Kostenko S. I. Fundamentals for forage crop breeding and seed production in Russia // *Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2021. No. 25(4). P. 401–407. DOI 10.18699/VJ21.044.

UDC 63:633.16

Radchenko L. A., Averchenko T. L.

RESULTS OF VARIETY TESTING OF WINTER BARLEY IN CRIMEA

Summary. *Winter barley is a crop of significant economic importance in the Republic of Crimea. Annually, it occupies more than 150,000 hectares. In comparison to spring barley, yields of winter barley in the region are significantly higher, but unstable from year to year. Development of varieties tolerant to biotic and abiotic factors is an important way of improving crop yield. One of the traits that respond to unfavourable growing conditions is the reduction in the duration of the growing season. Of all winter grain crops, winter barley is the earliest maturing, which is an important advantage in its cultivation. The aim of the research was to evaluate new winter barley varieties with regard to the duration of the growing season and the main indicators of productivity, with a view to selecting the most suitable for the conditions of the Crimean Peninsula. The studies were conducted in 2021–2023 at the Department of Introductions and Technologies in Agriculture and Livestock Farming – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea, located in the central steppe zone (village of Klepinino, Krasnogvardeyskiy district). In the context of the present research, we studied nine winter barley varieties: 'Vivat', 'Foks 1', 'Shtorm', 'Kupets', 'Valeriy', 'Dukat', 'Step', 'Master' and 'Karrera' (standard). All research was carried out in the full compliance with the Methods of the State Variety Testing of Agricultural Crops and Dospikhov's Method of Field Research. Weather conditions, namely air temperature and sum of precipitation, for the years of research were favourable for plant growth and development. Analysis of the duration of the main phenological phases revealed a range of variation from two to six days. The studied varieties differed in the duration of the periods 'stem elongation – booting (ear emergence)' and 'booting – ripening', which influenced the overall duration of the growing season. According to the results of the research, winter barley variety 'Foks 1' was selected by the indicator 'early maturity' (its growing season lasted 235 and 231 days in 2022 and 2023, respectively), but its yield (4.51 t/ha in 2022 and 6.11 t/ha in 2023) was found to be inferior to that of the standard. Maximum winter barley yield (5.66 t/ha in 2022 and 7.63 t/ha in 2023) was recorded for the variety 'Dukat'. The main yield*

component, i.e. number of grains per ear, of this variety reached 54 and 49 grains in 2022 and 2023, respectively.

Keywords: winter barley, vegetation conditions, growing season, phenological phases, yield, productive plant stand, 1000-grain weight.

Радченко Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 150; e-mail: radchenkolydmila@yandex.ru.

Аверченко Татьяна Леонидовна, младший научный сотрудник лаборатории семеноводства и сортоизучения новых генотипов, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 150; e-mail: ganotskaya.tanya@mail.ru.

Radchenko Ludmila Anatolyevna, Cand. Sc. (Agr.), deputy director for scientific work, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: radchenkolydmila@yandex.ru.

Averchenko Tatyana Leonidovna, junior researcher of the Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes of the Department of introductions and technologies in agriculture and livestock farming, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: ganotskaya.tanya@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNZW-2022-0001 «Разработать инновационные подходы управления производственным процессом сельскохозяйственных культур и оценить генетический потенциал новых сортов и селекционных номеров в аридных условиях Крыма».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 28.06.2024.

Дата принятия к печати – 18.07.2024.